

NAVOIY SHE‘RIYATIDA OSHIQ PERSONAJI BADIYATI

Umida Abdullayeva
PhD, QarDU doktoranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338584>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Alisher Navoiy ijodidagi oshiq obrazi, uning mazmun mohiyati, ifodalanish usullari va ijodkor uslubi, mahorati haqidagi fikrlar bayon etilgan. Shuningdek, adabiyotshunos olimlarning mavzu haqidagi ilmiy mulohazalari, qarashlari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Oshiq, ishq, tasavvuf, obraz, personaj, lirika.

Аннотация: В статье рассматривается образ влюбленного в творчестве Алишера Навои, его сущность, приемы выражения, творческий стиль и мастерство. Также включены научные мнения и взгляды литературоведов по данной теме.

Ключевые слова: Возлюбленный, любовь, мистика, образ, персонаж, лирика.

Abstract: This article describes the image of the lover in the work of Alisher Navoi, his content, essence, methods of expression, creative style, and skill. Also, scientific opinions and views of literary scholars on the subject are presented.

Keywords: Lover, love, mysticism, image, character, lyrics.

Badiiy adabiyotda asarning shakl va mazmuni, mavzusi, g‘oyasi, kompozitsiyasi bilan birga unda ifodalangan obrazlilik va obraz tushunchalari ham yetakchi komponentlardandir. Ijodkor ijodiy niyatini ifodalashda obraz va uning shakllaridan foydalanadi. Navoiyning “Favoyid ul kibar” devoni bo‘yicha ilmiy tadqiqot olib borgan turkiyalik olim Ayshe Kaplan Alisher Navoiy ijodini mavzu va uslubiy jihatdan o‘rganib, ularning mavzusi turlicha ekanligi va ularning har biri o‘ziga xos obrazlarni orqali ifodalanishini ta’kidlaydi hamda quyidagicha tasniflaydi:

Din va tasavvuf mavzusida Iymon va iymonning asoslarini iymon bilan bog‘liq bo‘lgan Alloh, Hodi, Hakim, Haq, Hay, Xudo, Iloh, Qodir, Rab kabi 12 ta tushunchani, Malaklar, Kitoblar, uning shakli bo‘lgan oyatlar va hadislar, 12 ta payg‘ambar va Muhammad A.S tarixi, oxirat va oxirat bilan bog‘liq vositalarning 15 xili; ibodat bilan bog‘liq 5 ta tushuncha, Islom arkonlaridan bo‘lgan ro‘za, zakot, haj, tavof va ehrom, ka’ba; muborak kun va kechalar; diniy bayramlar talqini; e’tiqod bilan bog‘liq amal, duo, ajal, gunoh, halol, harom, pari, ruh, shayton, dev, tavba; samoviy dinlar va samoviy bo‘lmagan dinlar bilan bo‘g‘liq boshqa tushunchalar izohlanadi. Tasavvufga oid ishq, jazba, darvesh, dargoh, takya, xonaqoh, sovmaa, azal, bazmi alast, faqr, fano, baqo, fayz, haqiqat, shariat, hilvat, ixlos, istig‘no, qanoat, rizo, ma’rifar, mosivo, malomat, murid, murshid, nafs, riyozat, solik, suluk, taqvo, shay’anilloh, tajrid, tafrid, vahdat, kasrat, zohid, sofi, porso, zikr, vird va zuhd kabi tushunchalar obraz tarzida izohlanadi.

Lirikada shoir o‘zini borliqqa, jamiyatga, jamiyat masalalariga bo‘lgan munosabatini lirik qahramon xatti-harakati, o‘y-fikrlari, xulq atvorlari orqali ochadi. Navoiy lirikada asosan shu yo‘l bilan borgan. Lirik she‘r kimning nomidan yozilgan bo‘lsa, she‘rning lirik qahramoni o‘sha bo‘ladi. Navoiyning aksar g‘azallari oshiq nomidan yozilgan. Ularda oshiq o‘z sevgisi, sevgilisi, dard-hasrati, orzu-umid va intilishlari haqida so‘zlaydi. [Hayitmetov, 1961:162].

Mumtoz she‘riyatda aksar hollarda lirik qahramon oshiq obrazida bo‘ladi. Oshiqlik ishqqa g‘arq bo‘lishlik holatidir. Oshiqning orzusi ma‘shuqasining visoli, u sof, riyosiz, ta‘masiz tuyg‘ularini faqat Ungagina izhor etadi, faqat Undangina mehr, najot kutadi. Yolg‘iz U oshiqning ahvolidan ogoh va oshiqligi isboti uchun qayta qayta sinovlar berib, oshiqligi darajasini oshiradi hamda visol uchun qalbida umid chiroqlarini yoqadi.

Bu tavsif ibodat qilib, ibodati evaziga jannatni umid qiladigan zohidlardan farqlanuvchi Yaratganning oshig‘i so‘fiylar ishqini ifoda etadi. So‘fiylar uchun dunyo halovati ham, jannat ham ahamiyatsiz, ularning yagona maqsadi Alloh rizoligiga erishish orqali jamolini ko‘rish.

Adabiyotshunos olim A.Hayitmetov Navoiy ijodida oshiqlikni tahlil qilar ekan, quyidagi jihatlarga e‘tibor qaratadi:

- Navoiy lirikasining asosiy mohiyati husn masalasi bilan emas, ishq masalasi bilan bog‘langan. Bunda asosiy sevuvchi ham, asosiy ayblovchi ham oshiqdir. Shuning uchun soirning sevgi mavzusidagi asosiy kuchi husndan ko‘ra ko‘proq ishqni tasvirlashga, oshiq dard alamlarini ochishga qaratilgandir;

- Navoiy lirikasidagi oshiq ko‘p jihatdan o‘zida insonga xos jonli his-tuyg‘ularni aks ettiradi;

- Navoiy ishq lirikasidagi tasvirning kuchliligi bu ishqning realligi va insoniyligida, jonli hayotdan ilhomlanib yozilganligidadir;

- Navoiy tasvirlagan oshiq ma‘shuqa singari ma‘lum darajada traditsion obrazdir;

- Shoir ko‘p o‘rinlarda oshiqni o‘z nomi bilan ataydi. Xalq orasida oshiq Navoiy haqidagi turli variantlarda qo‘shiqlar mavjudligini ta‘kidlaydi:

Navoiy o‘tti ko‘changdin,

Yonida yori bilan.

Qo‘lida dasta guli,

Piyola mayi bilan.

- Oshiq Navoiy Sharqdagi mashhur afsonaviy oshiqlar Farhod, Majnun, Vomiq kabilarga o‘xshatiladi:

Ey ko‘ngul, Farhod ila Vomiq dog‘i Majnun qani?

Bo‘lmag‘il g‘ofilki, bir-bir bordilar hamrohlar.

- Oshiq Navoiy o‘zini ayniqsa majnunga o‘xshatishni ma‘qul ko‘rib, o‘zini Majnunning qardoshi deb hisoblaydi;

- Bir qancha o‘rinlarda Navoiyning oshiqligi Farhoddan ham, Majnundan ham, Vomiqdan ham ustun va mashhur ekanligiga da‘vosi borligi ta‘kidlanadi:

Ne ajab Farhod-u majnun zikrikim bo‘lmish unut,
Kim men el ichra jununu ishq ila mazkurmen.

Sovusa Farhodu majnun qissasidin ko‘nglungiz,
Bas mening ishq ichra o‘tluq dostonimni tinglang.

- Oshiq Navoiy birinchi navbatda pok qalbli yaxshi insondir. U, avvalo, o‘zining shu tomoni bilan faxrlanadi:

Ey, Navoiy, mu‘taqidsen, qayda ko‘rsang pok yuz,
Yuz kishida yo‘q ekin bir sen kibi pok e‘tiqod.

Olim aksariyat tahlillarida oshiqlikni insoniy ya‘ni, insonlar o‘rtasidagi ishq sifatida ta‘kidlash bilan birga, Navoiy tasviridagi “oshiq” obrazi hamma azoblarga passiv qarovchi emas, isyon qiluvchi, o‘z maqsadiga yetish uchun aktiv kurashuvchi, tarki dunyo qilgan emas, dunyodagi hamma ishlarga aralashuvchi, ularga o‘z munosabatini bildiruvchi kishi [Hayitmetov,1961:194-198] ekanligini aytadi. Shu o‘rinda bir mulohaza, ustozni Navoiy ijodida obrazlar tasnifini tizimli ravishda tushuntirib berganlari holda, oshiqlikning tasavvufiy jihatlariga ma‘lum ma‘noda e‘tibor qaratmaganliklari o‘quvchini biroz chalg‘itadi ammo, teran, mag‘zi to‘q fikrlariga soya solmaydi.

Bugungi kunda Navoiy ijodini tasavvufiy nuqtayi nazardan o‘rganish takomillashib bormoqda bu xususiyat shoir lirikasining falsafiy mohiyati va teranligini ochishda, botiniy ma‘nosini anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Jumladan, shoir ijodidagi oshiq obrazini ham tasavvuf asosida talqin etish masalaning mohiyatini to‘liq ochishga yordam beradi.

Tasavvufda oshiq deb butunlay jiddu jahd va talab qilib, ilohiy jalol va jamolga oshufta bo‘lganni ayturlar. Oshiq ishq tutquni, Haq ishqiga muhtalo bo‘lgan Allohparast. Ibn Arabiyning fikricha, haqiqiy oshiq quyidagi sifatlar sohibi bo‘lishi kerak: maqtullik, qush kabi parvoz eta olish, doim bedor yashash, g‘am va qadarlarni pinhon saqlash, tarkidunyo etish, ko‘p dard-u iztirob chekish, ma‘shuqani eslashdan to‘xtamaslik, o‘zidagi fazilatlariga ortiqcha baho bermaslik, sevgiliga itoat etib, unga qarshi borishdan qochish, nafsdan batamom xalos bo‘lib, har qanday holatda ham sabrli bo‘lish, qalb jununiga yetishish, ma‘shuqasini hatto o‘zidan-da qizg‘anish. [Avaznazarov, 2024:159].

Oshiq obrazi Navoiy hamd g‘azallarining asosiy obrazlaridan biri. Oshiq o‘z mahbubi - Allohni cheksiz muhabbat bilan sevadi, uning zarra e‘tiboriga tushish oshiq uchun mislsiz sharaf va buyuk ne‘mat. K. Mullaxo‘jayevaga ko‘ra, oshiq o‘z mahbubini qanchalik sevsa, mahbubi ham uni shu qadar sevishiga ishonadi. Allohni Navoiydek zikr etishni uni madh etib, bunday g‘azallar bitishni uning muhabbatiga sazovor bo‘lgan insongina uddalay olishi mumkin. Shoir tavhid hamd g‘azalarida Allohning go‘zalligiga, munojotlarda uning rahmdilligi, kechirimliligi kabi sifatlariga asosiy e‘tiborni qaratadi. [Mullaxo‘jayeva, 2019:25.]

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, Navoiy ijodidagi oshiq salaflaridan ilhomlangan, qalbida ishq nurlari jilvalangan va ma’shuqasi visoli umidida uni madh etish uchun ushshoqlar orasida “Allohga hamd aytishda tilini go‘yo” maqomiga yetkazishi niyatida “Munojot” qilib Yaratganning rizosi uchun “Yaxshi kishilarni hayratlantirib” “Ko‘ngillarning sevgani”ga aylangan buyuk daho **ALISHER NAVOIY**dir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alisher Navoiy. Yigirma jildlik, 16-jild. -- Navoiy, 2001. -- B.24.
2. Avaznazarov O. Navoiy timsollari so‘zligi. -- Toshkent: SMG, 2024. -- B.159.
3. Komilov N. Tasavvuf. Birinchi kitob. -- Toshkent: Yozuvchi, 1996.
4. KAPLAN Ayşe. ALİ ŞÎR NEVÂYÎ’NİN FEVÂYİDÜ’L-KİBER ADLI DİVANININ TAHLİLİ. -- DENİZLİ. Pamukkale Üniversitesi. Mart 2024
5. Mullaxo‘jayeva K. Алишер Навоий ғазалиётида тасаввуфий тимсол ва бадиий санъатлар уйғунлиги. -- Тошкент: Akademnashr, 2019. -- B.208 б.
6. Hayitmetov A. Navoiy lirikasi. -- Toshkent. O‘zfanakadnashr., 1961 -- B. 162, 194-198.
7. Гаффорова З. Навоийнинг ҳамд ва наът ғазаллари. -- Тошкент: Маънавият, 2001.